
**La libre gestion et le pouvoir réglementaire local : Une analyse
approfondie de leur interrelation dans le contexte du droit marocain**

**Free management and local regulatory power: An in-depth analysis
of their interrelation in the context of Moroccan law**

ESSEMRHOUNI Ilham

Docteur, FSJES, UMI, Settat, Maroc.

Email : m.mekkaouialaoui@umi.ac.ma

RESUME :

La gouvernance décentralisée et l'autonomie des collectivités territoriales sont des piliers essentiels de la gestion des affaires locales. Au Maroc, la reconnaissance du pouvoir réglementaire local et de la libre administration témoigne de l'importance accordée à l'autonomie des collectivités territoriales dans la prise de décisions et l'élaboration de règles spécifiques à leur territoire. Cette interrelation entre le pouvoir réglementaire local et la libre administration constitue un élément central de la gouvernance locale au Maroc.

La présente étude vise à analyser cette relation. À travers une exploration de la législation, des textes constitutionnels, des lois sectorielles et l'évolution de ces concepts au Maroc, leurs caractéristiques distinctives et leur impact sur la gouvernance locale. En mettant en lumière la relation intrinsèque entre la libre administration et le pouvoir réglementaire local. se focalisant sur les bénéfices de cette relation, notamment en termes de participation citoyenne, d'adaptabilité et de responsabilisation des acteurs locaux.

Mots clés : pouvoir réglementaire local - la libre administration – Affaires locales

ABSTRACT :

Decentralized governance and the autonomy of local authorities are essential aspects of the management of local affairs. In Morocco, the recognition of local regulatory power and free administration testifies to the importance attached to the autonomy of local authorities in making decisions and drawing up rules specific to their territory. This interrelationship between local regulatory power and free administration is a central feature of local governance in Morocco.

The present study aims to analyze this relationship. Through an exploration of legislation, constitutional texts, sectoral laws, and the evolution of these concepts in Morocco, their specific characteristics, and their impact on local governance, we highlight the relationship between free administration and local regulatory power. focusing on the benefits of this relationship, notably in terms of citizen participation, adaptability, and empowerment of local actors.

Key words: local regulatory power; free administration; local affairs.

Introduction :

La gouvernance décentralisée et l'autonomie des collectivités territoriales sont des piliers essentiels de la gestion des affaires locales. Au Maroc, la reconnaissance du pouvoir réglementaire local et de la libre administration témoigne de l'importance accordée à l'autonomie des collectivités territoriales dans la prise de décisions et l'élaboration de règles spécifiques à leur territoire. Cette interrelation entre le pouvoir réglementaire local et la libre administration constitue un élément central de la gouvernance locale au Maroc.

La présente étude vise à analyser en profondeur cette relation entre le pouvoir réglementaire local et la libre administration dans le contexte du droit marocain, à travers une exploration approfondie de la législation, des textes constitutionnels, des lois sectorielles et des développements historiques, cette recherche se concentrera sur l'évolution de ces concepts au Maroc, leurs caractéristiques distinctives et leur impact sur la gouvernance locale.

La première partie de cet article se consacrera au pouvoir réglementaire local. Elle explorera les notions clés qui sous-tendent ce pouvoir, en mettant l'accent sur les compétences dévolues aux collectivités territoriales pour adopter des règles et des réglementations dans leur domaine de compétence. Seront examinées les évolutions historiques du pouvoir réglementaire local dans le droit marocain, en mettant en lumière les dispositions constitutionnelles et légales qui ont renforcé et défini ce pouvoir au fil du temps.

Ainsi, nous aborderons en deuxième partie, la libre administration comme manifestation du pouvoir réglementaire local. Comme Nous retracerons l'évolution historique de la libre administration dans le droit marocain, en analysant les développements juridiques et institutionnels qui ont favorisé l'autonomie des collectivités territoriales dans la gestion de leurs affaires locales. Seront également explorées les caractéristiques fondamentales de la libre administration, mettant en évidence son lien étroit avec le pouvoir réglementaire local et sa capacité à répondre aux besoins et aux spécificités locales.

Dans un deuxième temps, on examinera la relation intrinsèque entre la libre administration et le pouvoir réglementaire local. En essayant de répondre à la question suivante: **comment la libre administration se manifeste à travers l'exercice du pouvoir réglementaire local par les**

autorités locales ? en se focalisant sur les bénéficiaires de cette relation, notamment en termes de participation citoyenne, d'adaptabilité et de responsabilisation des acteurs locaux.

Cet article vise à contribuer au débat académique sur la gouvernance locale au Maroc en explorant la relation complexe entre la libre administration et le pouvoir réglementaire local. Il espère ainsi stimuler la réflexion et susciter de nouvelles initiatives pour consolider l'autonomie des collectivités territoriales et promouvoir une gouvernance locale dynamique et participative. En soulignant l'importance de cette interrelation pour une gouvernance locale efficace, participative et adaptée aux réalités locales. Nous mettrons en évidence les perspectives d'avenir et les recommandations visant à renforcer davantage l'autonomie des collectivités territoriales et à favoriser une gouvernance locale axée sur les besoins des citoyens et le développement durable.

1- Le pouvoir réglementaire local : Une tentative d'ancrage conceptuel

Le pouvoir réglementaire local fait référence à la capacité des unités gouvernementales locales ou des collectivités territoriales à établir des règles et des réglementations dans leur domaine de compétence. Cela leur permet de gérer les affaires locales de manière indépendante, conformément aux exigences et aux caractéristiques uniques de leur région. Le principe de libre administration, qui confère aux autorités locales un certain pouvoir discrétionnaire dans la prise de décision, interdit l'exercice de ce pouvoir.

1.1- Notion et caractéristiques du pouvoir réglementaire local

Le pouvoir réglementaire local permet aux collectivités territoriales, telles que les communes, les départements et les régions, de prendre des décisions qui mettent en œuvre de manière complète et précise les lois et règlements nationaux. Cela leur permet d'adapter les règles générales aux réalités locales, d'offrir des solutions uniques aux problèmes rencontrés sur leur territoire et de répondre aux attentes et aux besoins de leurs citoyens.

Le champ d'application du pouvoir réglementaire local varie en fonction des compétences attribuées aux collectivités territoriales par la législation nationale. Ces compétences peuvent être liées à des domaines tels que l'urbanisme, l'environnement, les transports, la culture, l'éducation, la

santé, etc. Les autorités municipales élaborent alors des règlements, des arrêtés ou des délibérations pour réglementer ces domaines et mettre en œuvre des mesures concrètes sur leur territoire.

Ainsi, le pouvoir réglementaire local peut attaquer des termes voisins tel que :

- **Autorité réglementaire décentralisée:** Ce terme est fréquemment utilisé pour désigner le pouvoir réglementaire décentralisé exercé par des entités telles que les régions, les provinces, les comtés et les municipalités. Il met l'accent sur l'idée de décentraliser l'autorité de l'État vers ces organisations.
- **Pouvoir réglementaire autonome:** qui met l'accent sur l'indépendance dont jouissent les autorités locales lorsqu'elles utilisent leur pouvoir réglementaire. Il souligne leur capacité à établir des règles propres à leur région et à prendre des décisions indépendantes.
- **Pouvoir réglementaire subnational :** il s'agit de l'ensemble des pouvoirs réglementaires exercés par des entités internationales, y compris les collectivités territoriales, les régions et les subdivisions administratives au sein d'un pays. Il s'agit de l'exercice d'un pouvoir réglementaire à un niveau inférieur à celui du gouvernement central.
- **Pouvoir normatif local :** C'est un pouvoir qui met l'accent sur la capacité des autorités locales à établir des normes juridiques qui s'appliquent à leur territoire. Il souligne l'importance des autorités locales dans l'élaboration et la mise en œuvre de règles et de réglementations spécifiques.

Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire le pouvoir des autorités locales d'établir des règles et des réglementations dans leurs domaines de compétence. Ils mettent tous l'accent sur l'autonomie et la décentralisation de l'autorité de l'État vers les entités locales, ce qui permet une gestion plus adaptée et plus particulière des réalités locales.

Concernant les caractéristiques du pouvoir réglementaire local, ce dernier possède un certain nombre de qualités spécifiques, notamment :

- **Décentralisation et autonomie :** Le pouvoir réglementaire local accorde aux collectivités locales une certaine latitude pour prendre des décisions et établir des lois spécifiques à leur région. Il permet la décentralisation de l'autorité de l'État et reconnaît la capacité des collectivités territoriales à mener des activités indépendantes.
- **Adaptabilité et proximité :** Les autorités locales ont une connaissance approfondie des conditions et des exigences de leur région. Elles sont en mesure d'adapter les règles générales aux

conditions locales grâce au pouvoir réglementaire local, qui prend en compte les spécificités socio-économiques, culturelles et environnementales de leur communauté.

- **Prise en compte des intérêts locaux :** Les autorités locales sont plus à même de représenter les intérêts et les préoccupations de leur population. Le pouvoir réglementaire local leur permet de répondre de manière plus directe aux attentes et aux besoins des citoyens, en prenant des mesures spécifiques pour résoudre les problèmes locaux et améliorer la qualité de vie sur leur territoire.

- **Souplesse et expérimentation:** Les autorités locales ont la possibilité d'expérimenter de nouvelles approches et solutions dans la gestion de leurs affaires. Le pouvoir réglementaire local favorise la souplesse et l'innovation en permettant aux collectivités territoriales d'adopter des règles et des réglementations adaptées à leurs objectifs locaux, sans être strictement limitées aux normes nationales.

- **Coopération avec les autres niveaux de gouvernement:** Les pouvoirs locaux doivent coopérer et coordonner leurs opérations avec d'autres niveaux de gouvernement, tels que le gouvernement fédéral ou les gouvernements régionaux. Cette coordination vise à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques et des réglementations aux différents niveaux de gouvernance.

- **Limites et contrôles prévus par la loi:** Le pouvoir réglementaire du gouvernement local est limité par des restrictions légales, y compris celles relatives à l'adhésion aux lois et règlements nationaux, au respect des droits fondamentaux et à l'absence de discrimination. Les autorités administratives ou judiciaires compétentes peuvent exercer un contrôle judiciaire ou administratif sur les actions des autorités locales.

Ces caractéristiques confèrent à ce pouvoir réglementaire local son caractère unique en tant qu'outil de gestion autonome adapté aux besoins locaux, tout en garantissant un cadre juridique et un niveau de contrôle appropriés pour protéger l'intérêt public et les droits des citoyens.

1.2- Qualification juridique du pouvoir réglementaire locale :

En théorie politique et constitutionnelle de l'État, l'autorité fait référence à des concepts clairs basés sur quatre éléments: une fonction spécifique, des compétences prédéterminées, certains organes et la capacité personnelle. Les autorités législatives, exécutives et judiciaires en sont des exemples clairs, mais l'obsession de la discrimination et du contrôle n'est pas seulement liée au désir d'organiser et d'ordre, mais aussi à l'établissement de limites de pouvoir, de sorte que chaque

organe soit contenu dans une sphère de compétence spéciale. Quant à la réglementation (réglementaire), cela signifie décider, promulguer et prendre ce qui est général et abstrait, et donc le pouvoir réglementaire est l'outil mené par certaines autorités administratives afin d'émettre des procédures de nature générale et abstraite, quand on dit que le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire, cela signifie qu'il a la compétence de décider et de fixer des contrôles généraux et abstraits ⁽¹⁾.

D'un point de vue juridique, le pouvoir réglementaire peut être défini comme un moyen reconnu pour certaines autorités administratives d'édicter des règles générales et non personnelles, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des privilèges accordés à des autorités autres que le Parlement ⁽²⁾. Qui peut être définie comme le pouvoir de prendre des règles juridiques pour une autorité administrative, et qui suppose l'existence d'un système politique, puisque l'autorité législative est distincte du gouvernement ou du moins différente ou distincte de celui-ci, la différence entre la loi et la décision organisationnelle ne peut apparaître dans le système de chevauchement des pouvoirs, mais elle ne prend son vrai sens que dans un système démocratique fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Le pouvoir réglementaire locale s'appuie sur des fondements juridiques qui l'encadrent et assurent la clarté et la transparence de son exercice, et ces fondements ont été étroitement liés à l'État moderne, dont l'émergence du concept d'autorité locale de règlement a coïncidé avec l'émergence des concepts de collectivités territoriales et de décentralisation.

De ce qui précède, il ressort clairement que l'exercice du pouvoir réglementaire locale par les communautés ne doit pas être considéré comme un privilège distinct de l'exercice des pouvoirs, mais comme une procédure juridique de nature générale et abstraite et correspondant à l'accomplissement de certaines tâches légitimes.

On peut donc souligner que le pouvoir réglementaire sujet de l'article 140 de la Constitution marocaine est secondaire ainsi que dérivé, et ne signifie nullement une autorité réglementaire originelle qui qualifie les communautés pour édicter des règles fondamentales qui peuvent concerner un domaine non spécifié par le législateur, ou une autorité qui établit une sphère de régulation

¹- بوجمعة بوعزاوي : السلطة التنظيمية المحلية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية. ماي/يونيو 2016. ص. 106.
²- مولاي هاشم إدريسي: " السلطة التنظيمية في النظام المغربي : محاولة تأصيلية في النص والممارسة " أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق - جامعة محمد الخامس - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛ الرباط أكدال ، 2002/2001 ، ص. 15 .

parallèle à celle du droit⁽³⁾. En ce sens, il s'agit d'un moyen procédural d'appliquer les normes juridiques et il n'a pas le pouvoir de les « créer »⁽⁴⁾.

Par conséquent, la mise en œuvre de la libre administration des collectivités territoriales nécessite la reconnaissance d'une capacité normative liée aux structures territoriales, et la source de ce pouvoir est donc la norme constitutionnelle. La stipulation rapide de l'existence d'une capacité normative territoriale dans le corps de la Loi fondamentale est une orientation claire vers le sens dans lequel la Constitution reconnaît l'existence de la liberté au profit des communautés territoriales.

Cette reconnaissance constitutionnelle du pouvoir réglementaire local confirme l'existence de ce pluralisme sur la base de l'affirmation qu'il est limité mais qu'il n'en reste pas moins réel, dédié à un modèle d'expression de l'autorité dans l'État. L'expression du pouvoir réglementaire passe en même temps par deux canaux différents (relatifs à deux niveaux territoriaux de son application) où le pouvoir réglementaire local trouve dans la Constitution non seulement la base formelle de son existence mais aussi le premier principe dont elle tire la spécificité de son système. La base constitutionnelle peut avoir été renforcée par la dimension institutionnelle du pouvoir réglementaire local et la libre administration permet aux collectivités territoriales de régler les affaires liées à leurs propres affaires publiques locales.

Ainsi, et à travers une tentative de mise en place d'un pouvoir réglementaire local, que l'on peut qualifier de secondaire qui reste difficile, surtout après la Constitution de 2011, au point d'édicter des lois organiques relatives aux collectivités territoriales, compte tenu de l'autorisation d'un ensemble de modes de gestion, puisqu'après avoir déclaré que l'organisation territoriale du Royaume du Maroc est centralisée sur la base d'une régionalisation avancée⁵, le législateur stipule en son article 136 que: L'organisation régionale et territoriale est fondée sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité, et assure la participation de la population concernée à la gestion de ses affaires, et l'accroissement de la contribution au développement humain intégré et durable. La question qui se pose ici est la suivante : comment les groupes peuvent-ils gérer librement leurs affaires sans s'autogérer en premier lieu ? Peut-être peut-on en conclure que la libre administration selon la Constitution est un signal envoyé par le législateur aux administrateurs des

³- بوجمعة بوعزاوي، السلطة التنظيمية المحلية، مرجع سابق، ص. 112

⁴ - Zair (T) : Le principe de libre administration des collectivités territoriales Remald. Numéro 107. novembre-décembre 2012 p. 20

⁵ - L'article 136 de la Constitution du Royaume du Maroc. Bulletin Officiel n° 5964 bis du 28 Chaâbane 1432 (30 juillet 2011).

affaires des collectivités territoriales que leurs affaires peuvent être gérées de manière démocratique sur la base d'un pouvoir réglementaire local, de sorte que la libre administration doit logiquement conduire à l'indépendance fondamentale des collectivités territoriales, en dehors de la compétence du législateur, telle que définie dans les principes de la Constitution.

2- La libre administration comme manifestation du pouvoir réglementaire local

La consolidation du choix démocratique en manipulant le pouvoir réglementaire local, s'est fait par l'ouverture du temple constitutionnel (et même législatif) sur de nouveaux principes, notamment le principe de libre administration ⁽⁶⁾.

Or, la libre administration se présente comme une référence pour une démarcation de l'autonomie des collectivités territoriales par rapport au pouvoir central et annonce, ainsi, une nécessaire redéfinition de la nature des rapports entre les deux acteurs précités.

2.1- La consécration de la libre administration : un facteur de concrétisation du pouvoir réglementaire local :

Le concept de libre administration fait référence à la compétence et à la liberté des conseils territoriaux élus de déterminer et de formuler leurs choix et leurs programmes dans le cadre du plein respect des exigences légales et réglementaires, en tenant compte des limites des ressources financières disponibles d'une part, et à l'indépendance de ces conseils dans l'exercice de leurs compétences en dehors du cadre de la tutelle, afin que les chefs des conseils puissent mettre en œuvre leurs délibérations et leurs décisions d'autre part.

La France a été la première à opter au principe de la libre administration une dimension constitutionnelle à travers l'article 34 de la Constitution de 1958, où la Constitution française a stipulé le principe de la libre administration dans le deuxième alinéa de l'article 72 lorsqu'elle indiquait que «les communautés sont gérées par des conseils librement élus dans les conditions prévues par la loi», ce qui a été confirmé lors de la révision constitutionnelle du 23 mars 2003 avec la reconnaissance des collectivités territoriales à administrer librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi et disposent d'un pouvoir réglementaire pour exercer leurs

⁶ - EL YAAGOUBI (M) : « La notion constitutionnelle de gestion démocratique des collectivités locales à la lumière des idées d'élection et de représentation ». REMALD n°42.2005.p 53-60

compétences ⁽⁷⁾. Le Conseil d'Etat a également considéré dans l'une de ses célèbres décisions que le principe de libre administration constitue l'une des libertés publiques qui ne doit pas être violée⁽⁸⁾..

De fait, le développement de la libre administration en droit marocain est passé par plusieurs étapes cruciales, notamment:

- **Période pré-constitutionnelle :**

Avant l'introduction de la Constitution de 2011, le Maroc a connu une évolution progressive vers la reconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales. Depuis 1956, des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des collectivités locales dans l'administration des affaires locales.

De sa part, la loi communautaire de 1976 a constitué une étape importante dans la reconnaissance du droit des collectivités territoriales à l'autogestion. Elle a donné aux municipalités une autonomie considérable dans la gestion de leurs affaires, y compris l'administration locale, la gestion des ressources et l'organisation des services publics locaux.

Aussi bien l'adoption de la Charte Communautaire en 2002 a constitué une avancée significative dans la reconnaissance de la libre administration au Maroc. Vue le renforcement d'autorité des gouvernements locaux et des autres collectivités territoriales tout en établissant des mécanismes d'engagement citoyen et de coordination avec l'Etat souveraine.

- **Après la Constitution de 2011 :**

La reconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales s'est accrue avec la ratification en 2011 de la nouvelle constitution marocaine. Cette dernière a inclus le principe de l'autonomie des collectivités territoriales, pour garantir l'engagement des citoyens et la coopération interinstitutionnelle, en vue de bien introduire l'idée d'une décentralisation administrative, politique, économique et sociale.

⁷- Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 6 Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

⁸- **Article L1111-1** : « Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus » Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996.

En 2015, le Royaume du Maroc a adopté le CGCT, créant un cadre juridique complet régissant la libre administration des collectivités territoriales, en définissant les compétences des collectivités locales, leurs organes de gouvernance, les modalités de coopération avec le gouvernement et les procédures d'exercice de la libre administration. Il encourage également la participation du public et l'ouverture dans l'administration des affaires locales

Ces différentes étapes ont marqué une évolution de la libre administration dans le droit marocain, avec une appréciation croissante de l'autonomie des collectivités territoriales et de leur rôle crucial dans la gestion des affaires locales. Cette évolution vise à promouvoir le développement local, la responsabilisation des acteurs locaux et la participation des citoyens tout en restant dans le cadre de la loi.

D'autant plus, la libre administration présente plusieurs caractéristiques clés :

- **Autonomie** : La libre administration reconnaît l'autonomie des collectivités territoriales marocaines dans la gestion de leurs entreprises locales. Cela signifie que, tout en respectant les lois et règlements locaux, elles sont capables de prendre des décisions et d'adopter des règles qui répondent aux besoins et aux caractéristiques uniques de leur région.
- **Compétences modifiées** : Dans le cadre de la libre administration, les collectivités territoriales marocaines se sont vues attribuer des compétences spécifiques. Elles sont chargées de gérer un certain nombre de domaines, notamment l'urbanisme, l'environnement, l'aménagement du territoire, les services publics locaux, la culture, le tourisme, etc. Elles sont en mesure de décider et de réglementer dans ces domaines grâce à leurs compétences.
- **Implication du public** : La libre administration favorise l'implication du public dans la prise de décision et la gestion locale. Les fonctionnaires locaux sont encouragés à consulter les citoyens, les organisations et les autres parties intéressées lors de l'élaboration des politiques et de la prise de décisions réglementaires. Cela encourage la responsabilité, l'inclusion et la transparence des acteurs locaux.
- **Coopération interinstitutionnell** : La libre administration implique également une coordination étroite entre les gouvernements locaux et le gouvernement national. Pour assurer la cohérence des politiques et des activités entre les différents niveaux de gouvernement, des mécanismes de coordination et de partenariat sont en place. Cela permet d'harmoniser les objectifs, de répartir les ressources et d'éviter les querelles ou les conflits de compétences.

-
- Gestion adaptée aux réalités locales: La libre administration reconnaît que les réalités locales peuvent différer d'une région marocaine à l'autre. Par conséquent, elle permet aux collectivités territoriales de modifier leurs politiques, leurs programmes et leurs règles en fonction des exigences et des caractéristiques uniques de leur région. Cela encourage une approche plus ciblée et contextuelle de la gestion locale.
 - Cadre légal et réglementaire : Bien que les collectivités territoriales jouissent d'une certaine autonomie, la libre administration est néanmoins soumise à des restrictions légales et réglementaires. Les mesures réglementaires locales doivent respecter toutes les lois et réglementations applicables au niveau national. Afin d'en assurer le respect, elles sont également soumises à des mécanismes de contrôle de l'égalité.

Ces caractéristiques soulignent l'importance de la gestion locale dans le droit marocain en tant qu'outil permettant de renforcer l'autonomie des collectivités territoriales, de favoriser l'engagement des citoyens et d'adapter la gestion locale aux réalités nationales.

Concernant la nature et contenu de la libre administration, Il est possible de considérer la libre administration comme une expression du pouvoir réglementaire local, qui consiste la capacité des autorités locales à gérer les affaires locales de manière indépendante en prenant des décisions et en promulguant des lois adaptées aux besoins et aux caractéristiques uniques de chaque région.

Sous cet angle les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ⁽⁹⁾, indiquent, identiquement, que la gestion par les collectivités territoriales de leurs affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque collectivités territoriale dispose dans la limite de ses compétences, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d'exécuter ses délibérations et ses décisions ⁽¹⁰⁾.

Or, ces trois lois organiques nous renseignent dans le huitième titre de chacune d'elles, sur les « règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration » qui signifient, entre autre, que les assemblés locaux doivent veiller au respect de consécration des valeurs démocratiques dont la participation des citoyens et citoyennes locaux est l'un des aspects

⁹- Les articles 118,112 et 121 respectivement de de la loi organique n°111.14 p 208, 112.14....p 241-242 et 113.14...p270-271.

¹⁰-Ferstenbert. (J), Piert. (F), Quilichini. (P) : « Droit des collectivités territoriales ».Heper-Cours.Dalloz.2009.p.71.

majeurs⁽¹¹⁾. En tenant compte des caractéristiques locales, des préoccupations des citoyens et des objectifs de développement territorial, ce qui permet aux autorités locales d'exercer leur pouvoir réglementaire de manière souple et appropriée. Elles disposent ainsi d'une certaine marge de manœuvre pour élaborer des politiques, des stratégies et des réglementations personnalisées qui tiennent compte des réalités régionales et des ambitions de la population.

Les autorités locales ont la possibilité de mettre en œuvre des approches novatrices, de mener des expériences et de prendre des mesures spécifiques pour répondre aux problèmes locaux dans le cadre de la libre administration. Elles peuvent adopter des réglementations adaptées aux besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la région.

Par ailleurs, la libre administration encourage l'engagement civique et la responsabilisation des acteurs locaux. Elle favorise la participation de toutes les parties intéressées au processus décisionnel et à la mise en œuvre des politiques locales, y compris les citoyens, les organisations de la société civile et les acteurs économiques locaux.

2.2- La relation de la libre administration avec le pouvoir réglementaire local

La capacité des collectivités territoriales marocaines à prendre des décisions par elles-mêmes, en fonction des besoins et des caractéristiques uniques de leur territoire, leur donne une marge de manœuvre qui leur permet de créer des politiques et des programmes personnalisés pour relever les défis locaux et promouvoir la croissance harmonieuse de leur communauté. Grâce à la libre administration, les autorités locales sont en mesure de créer des approches innovantes, des solutions sur mesure et des projets à la demande en tenant compte des réalités locales et des ambitions de la population.

Les concepts de « libre administration » et du « pouvoir réglementaire local » sont des développements de la Constitution de 2011, visant à renforcer la démocratie et la pratique politique au niveau local. Peut-être que lier l'idée de libre administration des collectivités territoriales au pouvoir réglementaire local pose la question du type de relation entre elles, puisque les deux recherchent une bonne gestion des affaires locales dépend inévitablement de sa bonne gestion, étant donné que la gestion repose sur la qualité de l'organisation comme l'un de ses piliers.

¹¹ - Mahfoud LAAZAR : « la décentralisation au Maroc : De la gestion démocratique à la libre administration des collectivités territoriales » Thèse de doctorat en droit public. Université Mohammed V de Rabat. année universitaire 2016/2017 .p354

Ainsi, la relation dialectique entre la libre administration en matière locale et l'exercice du pouvoir réglementaire local est évidente : d'une part, les collectivités territoriales sont censées conduire leurs affaires démocratiquement et conformément au principe de la libre administration, sachant que la gestion nécessite nécessairement l'exercice d'un pouvoir déclaratif fondé sur le pouvoir réglementaire, et d'autre part, la gestion démocratique et la libre administration n'exigent pas de régulation libre. Un examen minutieux de la charge des deux concepts conduit à un chevauchement évident: le principe de libre administration est un élément protecteur pour le pouvoir réglementaire local...

En tant que première à adopter le principe de la libre administration dans ses constitutions et lois successives, la France a assisté à un débat jurisprudentiel et judiciaire sur la relation de la libre administration avec le pouvoir réglementaire local, qui s'est concentré sur la question de savoir si la libre administration constitue ou non une protection constitutionnelle et juridique de l'autorité de régulation locale ⁽¹²⁾. La plupart des écrits jurisprudentiels ont suggéré que la libre administration est considérée comme le vaisseau constitutionnel de l'autorité de régulation locale, sur la base de l'article 72 de la Constitution française: « Dans le cadre de ce qui est prévu par la loi, les collectivités territoriales fonctionnent conformément au principe de la libre administration, par l'intermédiaire de conseils élus, et ont le pouvoir réglementaire d'exercer leurs compétences », ce qui montre le rapport protecteur entre la libre administration et l'autorité de régulation dévolue aux collectivités territoriales, puisqu'elles sont incluses dans le même chapitre, et que la libre administration représente la philosophie selon laquelle les collectivités territoriales opèrent, à condition qu'elles adoptent une gamme de moyens, y compris l'autorité de régulation comme moyen juridique, créant ainsi un « cadre protecteur » dans lequel l'action réglementaire locale est exercée.

B. FAURE a également ajouté que l'effet de la libre administration sur la protection de l'autorité de régulation locale est double : dans un premier lieu, la libre administration est considérée comme un réceptacle collectif du pouvoir réglementaire local, puisqu'elle inclut et permet son exercice, et elle est une décharge de la liberté publique confiée aux collectivités territoriales, tandis

¹²- MAGNON (X) : « Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Nouveau bilan après la décision du conseil constitutionnel du 17 janvier 2002 sur la statut de la Corse. Op cit/p2.

que l'autorité de régulation locale incarne un pouvoir, bien que d'une grande importance, il reste attaché à la fonction administrative⁽¹³⁾.

En second lieu, la libre administration est supérieure à celle du pouvoir réglementaire local, cette dernière visant à protéger la sphère d'intervention de « l'acteur local » et à la protéger de l'empiètement du « fonctionnaire central », qu'il s'agisse du Parlement par la loi ou du gouvernement par le régulateur gouvernemental.

Ainsi, les collectivités territoriales, au nom de la libre administration, peuvent revendiquer le droit d'exercer leurs compétences, de gérer leurs affaires locales conformément à la loi et à la logique de la démocratie, et d'exercer en son nom le pouvoir de régulation ⁽¹⁴⁾.

En se référant à la Constitution marocaine, nous constatons qu'elle stipule les deux concepts: dans l'article 136 de celle-ci concernant la libre administration, l'utilisation de la phrase « l'organisation régionale et territoriale est basée sur les principes de la libre administration ». Aussi l'article 140 dispose que le pouvoir réglementaire locale est « les autres régions et collectivités territoriales, dans leurs domaines de compétence et à l'intérieur de leur circonscription territoriale, disposent d'un pouvoir réglementaire pour exercer leurs attributions ».

Cela montre que la Constitution marocaine de 2011, comme son homologue française, a inclus les deux concepts, donnant ainsi lieu à un statut constitutionnel et surmontant le débat jurisprudentiel sur leur existence ou non ; Dissimuler la relation entre les deux concepts, qu'il s'agisse d'une relation de complémentarité, de subordination, etc. La constitution du pouvoir réglementaire local s'est accompagnée de l'exercice des compétences et des pouvoirs attribués aux collectivités territoriales - selon l'article 140 -, tandis que la libre administration a été associée à l'organisation territoriale - selon l'article 136 -, sachant que l'organisation territoriale du Royaume est une organisation décentralisée basée sur une régionalisation avancée (selon ce qui est énoncé au chapitre I de la Constitution), ce qui signifie que la libre administration est liée à la décentralisation en tant que système administratif pour la gestion du territoire local, tandis que l'autorité de régulation n'est qu'un mécanisme de développement de la L'administration susmentionnée sur le

¹³- L'application de cette norme constitutionnelle (de libre administration) apparaît, en effet, extérieur et supérieur à l'exercice d'un pouvoir réglementaire locale »B.FAURE : le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales .op.cit .p255.

¹⁴ - السمغوني (!): "قراءة في التدبير التنظيمي للشأن المحلي بالمغرب", مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد و التدبير. العدد 18. 2022. ص271.

terrain et sur le plan procédural. En présentant l'intérêt d'un élargissement des élites locales et l'occasion d'impliquer ces dernières dans la gestion des affaires publiques⁽¹⁵⁾.

Bref, la plupart des commentaires jurisprudentiels considèrent que la libre administration, dans son degré constitutionnel, place les collectivités territoriales dans une position d'indépendance organique et fonctionnelle. Elle exige que les collectivités territoriales jouissent d'une liberté d'action et qu'elles disposent d'une réelle capacité de décision pour gérer leurs propres affaires, qui peuvent être assurée par l'autorité du pouvoir réglementaire local, afin de préserver leur liberté de circulation et l'audace de la libre administration. Un pouvoir réglementaire local pour exercer leurs compétences ».

D'où, La libre administration est étroitement liée à l'exercice du pouvoir local. En effet, les collectivités territoriales ont le pouvoir d'édicter des règles exclusives à leur région dans les domaines où la loi leur a délégué cette compétence. Ce pouvoir réglementaire permet aux collectivités locales de concevoir un ensemble de règles spécifiques à leur territoire tout en tenant compte des caractéristiques socio-économiques, culturelles et environnementales propres à chaque lieu.

La relation entre la libre administration et le pouvoir réglementaire local se nourrit de la participation des citoyens. La libre administration permet aux citoyens de participer à la prise de décision, de prendre en compte leurs besoins et leurs ambitions, et de contribuer à l'élaboration des politiques et des règles qui régissent leur vie quotidienne en encourageant la communication et la participation des acteurs locaux. Cette approche participative renforce la légitimité des décisions prises et favorise l'acceptation des mesures prises.

La capacité de gérer librement en tant que manifestation de l'autorité réglementaire locale offre également la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires pour faire face à des circonstances changeantes et à des défis en constante évolution. Reconnaissant que les réalités locales puissent différer d'une région à l'autre, la libre administration permet aux autorités locales d'adapter les politiques et les réglementations aux besoins locaux et aux spécificités territoriales, garantissant ainsi une gouvernance plus efficace et mieux adaptée au contexte.

¹⁵ - ZAIR (T) : « Le nouveau statut constitutionnel des collectivités territoriales », in « La nouvelle constitution du Royaume du Maroc » REMALD.Sére « Thèmes actuels », 2013.p187.

Il est essentiel de souligner que la libre administration n'implique pas une absence totale de réglementation. Les mesures réglementaires locales doivent toujours respecter les règles du système juridique et les principes de l'État de droit. Au contraire, la libre administration s'inscrit dans un équilibre entre l'autonomie locale et l'adhésion aux lois et règlements nationaux.

Certes, La relation entre la libre administration et le pouvoir réglementaire local est un élément clé de la décentralisation au Maroc, qui permet aux collectivités territoriales de gérer leurs propres affaires de manière autonome en adoptant des règles particulières et en trouvant des solutions adaptées aux conditions locales. Une approche inclusive et contextuelle soutient une administration locale efficace, responsable et sensible aux besoins de la communauté tout en respectant la loi et l'intérêt public.

CONCLUSION :

En conclusion, notre étude approfondie sur la relation entre la libre administration et le pouvoir réglementaire local dans le contexte du droit marocain révèle l'importance cruciale de cette interrelation pour la gouvernance locale et le développement harmonieux des collectivités territoriales.

De fait, nous avons pu constater que la libre administration représente la capacité des autorités locales à prendre des décisions de manière autonome, en tenant compte des spécificités locales et des besoins de la population. Cela leur permet d'élaborer des politiques et des plans sur mesure, d'innover et d'adapter les mesures aux réalités socio-économiques, culturelles et environnementales de leur territoire.

Cette libre administration se concrétise par l'exercice du pouvoir réglementaire local, qui confère aux collectivités territoriales la compétence d'adopter des règles spécifiques à leur territoire. Le pouvoir réglementaire local offre ainsi aux autorités locales la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires pour répondre aux défis locaux et pour développer des approches personnalisées dans les domaines qui leur sont dévolus.

Par ailleurs, nous avons mis en évidence l'importance de la participation citoyenne dans ce processus. La consultation des parties prenantes locales favorise la transparence, la légitimité et l'acceptation des décisions prises. Les citoyens sont placés au cœur du processus décisionnel, ce qui

renforce leur implication dans les affaires locales et assure une gouvernance plus démocratique et participative.

L'évolution du pouvoir réglementaire local dans le droit marocain, notamment suite à l'adoption de la Constitution de 2011, témoigne de l'engagement des autorités à renforcer l'autonomie des collectivités territoriales. Des avancées significatives ont été réalisées pour reconnaître leur rôle essentiel dans la gestion des affaires locales et pour leur accorder des compétences étendues dans certains domaines clés.

Cependant, nous soulignons l'importance de maintenir un équilibre entre l'autonomie locale et le respect des lois et des réglementations nationales. La libre administration ne signifie pas une absence totale de réglementation, mais plutôt une approche contextuelle et adaptée qui s'appuie sur le cadre légal en vigueur.

En guise de recommandation, nous encourageons le renforcement des mécanismes de consultation et de participation citoyenne pour une gestion encore plus inclusive et démocratique. Il est également essentiel de continuer à soutenir le développement des capacités des collectivités territoriales pour leur permettre d'exercer pleinement leur pouvoir réglementaire dans le respect des normes légales et en harmonie avec les politiques nationales.

En définitive, la libre administration et le pouvoir réglementaire local sont des leviers essentiels pour favoriser le développement durable, l'efficacité des services publics locaux et l'implication des citoyens dans les décisions qui les concernent. En continuant à renforcer cette relation, le Maroc peut progresser vers une gouvernance locale plus responsable, inclusive et en adéquation avec les besoins et les aspirations de chaque région du pays.

Ces développements démontrent l'intention du gouvernement marocain de soutenir l'autonomie des collectivités locales et la participation des citoyens. Ils visent à permettre aux collectivités territoriales de répondre plus efficacement aux besoins locaux et aux caractéristiques uniques tout en maintenant un cadre juridique approprié et l'intérêt public.

BIBLIOGRAPHIE :

BELLEGUIC, T, COUTARD, J., & DOUEIHI, M. (2011). Les enjeux de la réputation à l'ère du numérique. *Securite et strategie*, 6(2), 22-27.

BOUNFOUR, A., FERNANDEZ, V., & WALLER, E. (2015). Cloud computing and organisational design: towards a comprehensive research agenda. *Systemes d'information management*, 20(4), 3-10.

CHAINTEUIL, J. N. (2015). RH & Digital : Regards collectifs de RH sur la transformation digitale. *Diateino*.

COLIN, N., LANDIER, A., MOHNEN, P., & PERROT, A. (2015). Économie numérique. Notes du conseil danalyse economique, (7), 1-12.

DUDEZERT, A. (2018). *La transformation digitale des entreprises*. La Découverte.
Fuchs, C. et Fisher, E. (2015). Introduction : valeur et travail à l'ère numérique. Dans *Reconsidérer la valeur et le travail à l'ère numérique* (pp. 3-25). Palgrave Macmillan, Londres.

GADILLE, M., & JAUJARD, F. (2015). Déchiffrer les savoirs des acteurs locaux et créer la collaboration entre les parties prenantes (No. emse-01191110).

GLASER, B. G., & STRAUSS, A. L. (2010). La découverte de la théorie ancrée : stratégies pour la

recherche qualitative. Armand Colin

GRIMAND, A. (2012). L'appropriation des outils de gestion et ses effets sur les dynamiques organisationnelles : le cas du déploiement d'un référentiel des emplois et des compétences. *Management Avenir*, (4), 237-257.

Henri Hamon, économiste à la CCI Paris Ile-de-France : « La transformation digitale des entreprises : de la stratégie à l'organisation » *FriedlandPapers - Lettre de prospective* n° 48– janvier 2015.

JAUJARD, F. (2015), Projet de communication “Usine connectée”, Colloque Industrie du Futur, Institut Mines Télécom, 26 novembre 2015.

LEMOINE, C. (2014). Se former au bilan de compétences-4e édition : Comprendre et pratiquer la démarche. Dunod.

PATEL, K., & MCCARTHY, M. P. (2000). Digital transformation: the essentials of e-business leadership. McGraw-Hill Professional.

TOUBTOU A. & NAIMI J. E. (2023) « L’audit interne dans les établissements publics : Cas des communes marocaines», *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Volume 6 : Numéro 4 » pp : 502 – 515.

TOUBTOU A. & NAIMI J. E. (2023) « La mise en place des cellules d’audit interne : Cas des communes marocaines.», *Revue Internationale du chercheur* « Volume 4 : Numéro 4» pp : 190 – 203.

TOUBTOU, A., & Eddine NAIMI, J. (2023). L’instauration des entités d’audit interne dans les collectivités territoriales marocaines. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(5-1), 619-638.

TOUBTOU, A., & Eddine NAIMI, J. (2023). Quantitative study on the management control practices of service companies in Morocco. *Dossiers de Recherches en Economie et Gestion : Dossier 12, N° 1 : Janvier 2024*, 149-169.